

A CONCORDÂNCIA VERBAL NO PORTUGUÊS FALADO EM SALVADOR: UMA REALIDADE LINGUÍSTICA BIPOLARIZADA

Constância Borges Souza
Universidade do Estado da Bahia
constancia@ifba.edu.br

Abstract: This paper aims to analyze the relationship between verbal agreement variation and the formation process of Brazilian Portuguese. Although a changeable phenomenon, verbal and nominal agreement are related to social expectations and not following the perceived correct form has a negative connotation in dominant society. On the basis of the Souza's thesis (2009), this paper attempts to explain the verbal agreement variation in the Portuguese spoken in Salvador (Bahia State, Brazil), through analysis of linguistic factors (internal to the language) and social factors (external to the language). Each of these factors determines the presence or absence of flexional marks in verbs. The theoretical basis for this research is Labov's theory of variation (1972, 1982, 1994), and the concept of irregular linguistic transmission, as argued by Lucchesi (2000, 2001), as well as other studies based on a sociolinguistics approach. The study of the phenomenon of verbal agreement variation in vernacular speech in Salvador indicates that Brazilian Portuguese was formed in a bipolarized linguistic situation, with formal language on one side and vernacular on the other (LUCCHESI, 2001, 2002). This study, analyzes a sample of a survey from the *Programa de Estudos do Português Popular Falado em Salvador (Program for the Study of Vernacular Portuguese Spoken in Salvador - PEPP/SSA)* and from the *Programa Norma Urbana Culta de Salvador (Program of Standard Language of Salvador- NURC)*. Uncommon in vernacular speech, the verbal agreement is a changeable rule used by educated speakers because of pressure in schools and requirements of the job market.

Keywords: Brazilian Portuguese, linguistic variation and change, languages and contact, verbal agreement.

1. Introdução

Uma comunidade se mostra, no seu dia a dia, através de como se manifesta em sua língua, o que possibilita a variação e a mudança linguística resultante das diversas manifestações e situações sociais. Através do estudo da variação linguística, pode-se conhecer a história, cultura e, sobretudo, a identidade de um povo.

Este estudo tem como objetivo geral *analisar a relação entre a variação da concordância verbal e o seu processo de formação*. Defende-se, neste trabalho, que a língua portuguesa falada em Salvador, Bahia, foi aprendida de forma simplificada em decorrência do processo de transmissão linguística irregular (Lucchesi, 2003), deixando como resultado, de um lado, uma norma culta, que tem como antecedente histórico uma variedade do português empregada pelas elites coloniais e do Império e, por outro lado, as variedades do português brasileiro, mais diretamente afetadas pelo contato entre línguas, sobretudo as africanas e as indígenas.

2. Em busca das origens do português brasileiro

Para traçar a história do português brasileiro, é necessário reconstruir o processo de convivência que, aqui no Brasil, o português teve com outras línguas. A caracterização sócio-histórica da realidade linguística brasileira chama a atenção de estudiosos há mais de cem anos, que apresentam explicações variadas. Coelho (1967) busca equacionar a questão, através das semelhanças entre o português do Brasil (PB) e os crioulos de base portuguesa, opondo-se a pesquisadores que atribuem à influência das línguas africanas as causas das características que distinguem o português brasileiro do português europeu.

Silva Neto (1988) destaca a influência dos açorianos, na região de Santa Catarina, e, do contato com índios e africanos surge uma nova modalidade linguística que ele admitiu ser um crioulo ou semicrioulo.

Elia (1979) assim como Silva Neto (1988) defendem a unidade da língua portuguesa. Segundo Elia, houve no Brasil um processo de crioulização da língua portuguesa e não a formação de um crioulo verdadeiro.

Cunha (1972) vê o português do Brasil como uma língua que apresenta variações diacrônicas e diatópicas. Refere-se à unidade defendida por Silva Neto, porém destaca as variações existentes nessa unidade como característica previsível pela linguística enquanto Sodré (1960) admite que a língua portuguesa do Brasil tem suas características embasadas no passado colonial, quando, no Brasil, a língua dominante era a língua dos índios.

Naro e Scherre (1993) defendem que o PB tenha se formado seguindo naturalmente uma deriva prevista na língua, já Guy (1981) afirma que o portu-

guês popular do Brasil é de origem crioula devido a seus sistemas de concordância verbal e nominal resultantes de uma simplificação nas flexões, característica das línguas crioulas de base portuguesa, francesa e espanhola.

3. O contato e a transmissão linguística irregular

No final do século XIX, ocorreram as primeiras observações sistemáticas acerca da especificidade dos processos linguísticos ocorridos em situações de contato massivo e continuado entre línguas, no Brasil, destacando-se a figura do filólogo português Adolfo Coelho que comparou o português brasileiro a crioulos de base portuguesa.

O contato inicial da língua portuguesa, trazida pelos colonizadores, com os indígenas que habitavam no Brasil foi dificultado pela existência de vários grupos indígenas com línguas diferentes. Aprender a língua dos indígenas foi a primeira solução; a segunda foi a definição de uma língua geral, de caráter veicular, que possibilitasse esse contato.

Os contatos iniciais entre os índios brasileiros e os colonizadores portugueses foram se estreitando com a continuidade, a ponto de os brancos aprenderem a língua dos índios. Outra possibilidade de aprendizado da língua pelo contato se dava através do casamento de mulheres indígenas com portugueses. Os filhos desses casamentos adquiriam o português como segunda língua, permanecendo como primeira língua a língua das mães, isto é a língua indígena.

A língua portuguesa na América sofreu influências do contato com as línguas dos negros trazidos como escravos para o Brasil. A Bahia tornou-se o principal ponto de chegada de escravos que eram distribuídos para outras regiões do Brasil e, já no século XVIII, os negros ultrapassavam o restante da população de portugueses e índios.

Os negros, na sua convivência diária e nas suas relações de trabalho, contribuíram para a formação da língua portuguesa falada no Brasil, pela atuação da mulher negra inserida na família colonial e pelas relações sociais dos negros ladinos junto aos demais escravos. O negro também se destacou nas lideranças religiosas, deixando como legado uma linguagem litúrgica de base africana.

A política linguístico-cultural tornou o Português a língua oficial do Brasil e a massa escrava teve de aprender a língua dos senhores, a partir de situações precárias de exposição à língua alvo, a portuguesa, ocorrendo, deste modo, uma transmissão linguística de forma irregular: a língua foi aprendida por adultos, sem a interferência dos universais linguísticos presentes nas crianças. Os escravos adultos adquiriram uma segunda língua de forma reduzida e bastante simplificada.

No cenário colonial estavam em concorrência: as línguas gerais indígenas, o português europeu e o português geral brasileiro em formação. O Brasil se estruturava, portanto, em dois pólos linguísticos: de um lado, estavam os portugueses e seus descendentes e do outro, os africanos e seus descendentes. O primeiro segmento utiliza uma língua mais europeizante e culta, enquanto o segundo utiliza uma língua mais vernacular. A história da língua portuguesa no Brasil é vista através dessas duas vertentes.

4. A concordância verbal e a sociolinguística

Entre os estudos sobre a concordância verbal, a partir de uma perspectiva variacionista, existem alguns trabalhos que têm servido de suporte para estudiosos do fenômeno, destacando-se entre eles *Competências Básicas do Português* desenvolvido por Lemle & Naro (1977) que é considerado um marco nos estudos sociolinguísticos no Brasil.

Observamos ainda outras pesquisas: Mota (1979) estudou a concordância verbal em adolescentes de Salvador e atribuiu à escola a influência na aplicação das marcas verbais; Nina (1980) analisou a concordância nominal e verbal na fala de informantes rurais analfabetos do interior do Estado do Pará, constatando que os mais jovens exibiam os maiores níveis de aplicação da regra; Nicolau (1984) analisou a ausência de concordância verbal entre o verbo e o sujeito de terceira pessoa do plural, na fala de 32 pessoas de Belo Horizonte (MG), com 1 a 11 anos de escolarização. A ausência de concordância se manifestou mais entre os adultos do que entre os jovens e os homens apresentaram mais ausência de concordância verbal do que as mulheres; Rodrigues (1987), estudando a concordância verbal em 40 informantes residentes em favelas da periferia de São Paulo, comprovou o grande valor da saliência fônica nesse estudo; Graciosa (1991) analisou a concordância verbal de número (3ª pessoa do plural), com os dados levantados da fala de 18 informantes universitários, pertencentes ao projeto NURC/RJ. Essa pesquisa revelou um nível de variação muito baixo (em torno de cinco pontos percentuais) para falantes urbanos com alto grau de escolaridade; Monguilhott (2001) estudou a variação da concordância verbal de terceira pessoa do plural na fala de Florianópolis, chegando a resultados que apontam para um quadro de variação estável; Gonçalves (2007) analisou a concordância entre o verbo e o sujeito da terceira pessoa do plural em Braúnas (MG), concluindo que a ausência de concordância verbal é a opção preferida dos falantes tanto da área rural quanto da área urbana, em qualquer nível de escolaridade; Gregory Guy (1981) aponta que não há perda de concordância no PPB, mas um processo de aquisição; Scherre e Naro (1993) analisaram a situação da concordância verbal no Brasil e em Portugal. Para eles, a variação da concor-

dância no português brasileiro é o resultado de uma deriva secular da língua, e não um reflexo do contato do português com as línguas indígenas e africanas.

5. Pressupostos teóricos

Segundo Silva-Corvalán (2001), a sociolinguística em sentido lato pode ser definida como o estudo daqueles fenômenos linguísticos que têm relação com fatores do tipo social que incluem os diferentes sistemas de organização política, econômica, social ou geográfica de uma comunidade e fatores individuais que têm repercussões sobre a organização social em geral, e, em sentido estrito, disciplina que estuda a língua em seu contexto social e se preocupa essencialmente em explicar a variabilidade linguística, sua interrelação com fatores sociais e o papel que esta variabilidade desempenha nos processos de mudança linguística.

A Sociolinguística Variacionista revolucionou o estudo da mudança linguística através do conceito de mudança em progresso, contrariando teorias anteriores que defendiam que a mudança linguística não podia ser estudada durante o processo e, sim, após ter sido efetivada. Os estudos de Labov (2008) comprovaram que se pode identificar a mudança em progresso de uma língua, através da observação das faixas etárias, o que ele definiu como o estudo da mudança em tempo aparente.

6. Procedimentos metodológicos

Nesta pesquisa foram analisados dados tomados das entrevistas do PEPP realizadas com 48 informantes estratificados em quatro faixas etárias (15 – 24 anos; 25 - 35 anos; 45 - 55 anos e acima de 65 anos) gravados em inquéritos de cerca de 40 minutos de duração, diálogo entre informante e documentador (DID), em três graus de escolarização: fundamental; ensino médio e universitário. Cada grupo foi constituído por três informantes que apresentam os mesmos requisitos exigidos no Projeto NURC, a fim de permitir melhor comparação entre as amostras. As gravações tinham como tema A Educação.

Definida a variável dependente **Realização da concordância verbal na 3ª pessoa do plural** como mostram os exemplos: a) As mães **PRECISAM** trabalhar fora (M2U14N) – variante explícita; b) Com aquelas camisas que **ESCONDE** a mão (H3C15) – variante zero, iniciou-se o estudo com a análise das variáveis sociais e, em seguida, a análise das variáveis linguísticas.

O programa de análise estatísticas, na sua melhor rodada, excluiu as variáveis Efeito Gatilho e Indicação de Plural no Sujeito e selecionou as va-

riáveis estabelecidas para este trabalho, na seguinte ordem: Escolaridade; Realização e Posição do Sujeito; Faixa Etária; Saliência Fônica; Caracterização Semântica do Sujeito; Mercado Linguístico; Concordância Nominal no Sujeito; Tipos de Verbos; Gênero; Tempo Verbal.

7. Análise dos dados

Neste trabalho, verificou-se, assim como em outros trabalhos de embasamento sociolinguístico, que a variável escolaridade interfere na concordância do sujeito com o verbo. Os dados apontam, a exemplo de outros estudos, que existe uma relação proporcional entre a aplicação da regra de concordância, pelos falantes e sua permanência na escola ou os efeitos desta em suas falas. Vejamos a tabela seguinte:

Escolaridade	Frequência		P. R.
Fundamental (1 a 5 anos)	518 / 1050	49%	.22
Média (11 anos)	784 / 1200	65%	.36
Superior (mínimo de 15 anos)	1036 / 1118	92%	.85
TOTAL	2338 / 3368	69%	

Tabela 1 – Concordância Verbal e Escolaridade. Significância = .016

Na amostra, os falantes da Faixa Etária mais velha fazem mais concordância que os da Faixa Etária mais nova, isto é, marcam as formas verbais com os morfemas de plural, deixando evidente que ser mais velho é um fato favorecedor do uso da concordância verbal conforme atestam os dados seguintes:

Faixa Etária	Frequência		P. R.
15 a 24 anos	315 / 624	50%	.43
25 a 35 anos	640 / 968	66%	.33
45 a 55 anos	650 / 889	73%	.53
Acima de 65 anos	733 / 887	82%	.69
TOTAL	2338 / 3368	69%	

Tabela 4 – Concordância Verbal e Faixa Etária Significância = .016

Com relação ao gênero, as mulheres, de um modo geral, aplicam mais a regra de concordância que os homens. Atribui-se ao tipo de vida das mulheres seu desempenho linguístico. No entanto, na sociedade atual, homens e mulheres vêm apresentando comportamentos muito semelhantes, sobretudo

nas faixas etárias em que concorrem e disputam o mercado de trabalho (faixas 2 e 3). Na faixa 1, verifica-se um comportamento muito semelhante entre homens e mulheres.

Gênero	Frequência		P. R.
Homem	1038 / 1595	65%	.44
Mulher	1300 / 1773	73%	.55
TOTAL	2338 / 3366	69%	

Tabela 2 – Concordância verbal e Gênero Significância = .016

O mercado linguístico é uma variável que mede a correlação entre o tipo de atividade profissional desenvolvida por cada pessoa e a necessidade que ela tem de usar formas linguísticas de prestígio, relacionando-se com a escolaridade, uma vez que os falantes mais cultos tendem a ser mais exigidos com relação ao uso de formas linguísticas de maior prestígio, tanto no sexo masculino quanto no feminino.

Mercado linguístico	Frequência		P. R.
pequeno	512 / 1066	48%	.40
médio	870 / 1269	68%	.59
grande	956 / 1033	92%	.47
TOTAL	2338 / 3368	69%	

Tabela 7 – Concordância Verbal e Mercado linguístico
Significância = .016

Entre as variáveis linguísticas, a posição do sujeito em relação ao verbo tem se apresentado como uma variável extremamente significativa na aplicação da regra. O sujeito imediatamente à esquerda do verbo tem se mostrado favorecedor da ocorrência de variante explícita, já a posição à direita e o afastamento do sujeito em relação ao verbo vêm desfavorecendo a aplicação da regra. Os sujeitos antepostos, independente de estarem, imediatamente, colados ao verbo ou dele separados por um ou mais elementos intervenientes, apresentam o mesmo peso relativo, isto é, (.48). Os sujeitos retomados por um pronome relativo apresentaram a maior probabilidade de aplicação da regra de concordância verbal (.65) ao lado do sujeito não realizado cujo peso relativo foi (.50). Apresentaram pouca probabilidade de fazerem concordân-

cia os sujeitos pospostos imediatamente ou separados por um ou mais constituintes, sendo a posição que mais desfavorece a concordância com os seguintes pesos relativos: (.14) e (.11), respectivamente.

Analizou-se a concordância dentro do SN sujeito: SN com concordância e SN sem concordância. A diferença entre o SN sujeito com concordância foi bastante alta (.63) contra (.35) para o SN sem concordância.

Quando um falante aplica a regra de concordância nominal dentro do sujeito, há uma probabilidade muito grande de que ele também o faça na forma verbal. Trata-se do efeito coesão estrutural. As marcas aplicadas no sujeito estariam condicionando a ocorrência das marcas de concordância também no verbo.

No estudo da caracterização semântica do sujeito, os dados encontrados mostram que o traço [+humano] (.54) favorece ligeiramente a aplicação da regra, mas o traço [-humano] (.32) a desfavorece. No entanto, quando se faz o cruzamento dessa variável com a escolaridade, esta se mostra mais determinante para a ocorrência das marcas de plural nos verbos estudados.

Lemle & Naro (1977), ao criarem o conceito de saliência fônica para as formas verbais, estabeleceram uma escala hierárquica em que os níveis mais baixos de saliência favorecem menos a aplicação da regra de concordância verbal que os níveis mais altos. Seguimos esse procedimento e encontramos os seguintes resultados: S1 (.41), S2 (.38), S3 (.42), S4 (.47), S5 (.74) e S6 (.76) que comprovam a hipótese de que quanto maior for a diferença entre as formas de singular e plural do ponto de vista fônico maior será a probabilidade de se aplicar a regra de concordância verbal. O efeito da Saliência Fônica funciona em todos os níveis de escolaridade, sendo mais forte na escolaridade baixa.

Partimos do pressuposto de que o tempo verbal influencia a concordância do verbo com o sujeito, verificamos que parece haver uma indicação natural de que alguns tempos verbais são mais salientes que outros. Um dado curioso foi a não ocorrência de formas de futuro do indicativo em nossos dados, um indício, talvez, da mudança em progresso presente na estrutura verbal do português brasileiro. Neste trabalho a saliência mostrou-se mais produtiva que o tempo verbal.

A variável Tipos de verbos apresentou um baixo índice de aplicação da regra de concordância com os verbos inacusativos (.38), o que era esperado. No entanto, o baixo índice de concordância com os verbos modais (.32) foi inesperado.

A variável efeito gatilho assim como a Indicação de Plural no Sujeito não se mostraram produtivas e não foram selecionadas.

A análise dos nossos dados nos levou às seguintes conclusões quanto às variáveis sociais e linguísticas: a observação da escolaridade comprova o que vem sendo projetado em outros estudos: quanto maior for o tempo de

estudo, mais probabilidade existe de se aplicar a regra de concordância; nota-se com bastante evidência a separação entre cultos e não cultos, ou seja, os que usam uma norma culta e outros que usam uma norma popular; o estudo do gênero atesta aproximação entre homens e mulheres quanto à concordância, notadamente entre os informantes de escolaridade média que disputam mais fortemente o mercado de trabalho. Neste caso, as mulheres procuram impor a utilização de uma língua mais próxima do padrão culto para terem maior aceitação social, a variável faixa etária apresentou resultados que caracterizam indícios de mudança linguística em progresso. Os jovens estão se distanciando cada vez mais dos mais velhos na fala de Salvador com relação à aplicação da regra de concordância verbal. Os primeiros preferindo as formas inovadoras e os mais velhos se mantendo conservadores. Convém lembrar que, com relação à concordância verbal, os mais velhos fazem mais concordância que os mais jovens em todos os níveis de escolaridade; a variável mercado linguístico comprova a necessidade de se usar formas linguísticas de maior prestígio a depender da atuação profissional do informante na sociedade. Os falantes de maior escolaridade, diante da sua atuação em empregos melhores, apresentaram maior mercado; a primeira variável linguística observada, Realização e posição do sujeito, comprova que o sujeito quanto mais próximo estiver do verbo, trará mais chances para este fazer a concordância verbal, exceto nos casos de sujeito posposto em que há inibição da aplicação da concordância; a concordância nominal no sujeito é amplamente favorecedora da aplicação de marcas de plural no verbo, o que se justifica pelo princípio da coesão estrutural, que condiciona a ocorrência de marcas explícitas de plural no verbo se estas também estiverem presentes no sujeito; a indicação de plural no sujeito juntamente com o efeito gatilho foram as variáveis não selecionadas em todas as análises estatísticas, o que significa dizer que esses grupos de fatores não contribuem para o estudo da concordância verbal na fala de Salvador; a caracterização semântica do sujeito atesta que o traço [+humano] dos sujeitos favorece a aplicação da regra de concordância mais que com sujeitos que apresentem o traço [-humano]; mas quando esta variável está cruzada com a faixa etária ou escolaridade, ela não foi determinante para a aplicação da regra, ficando as demais variáveis com o controle da concordância; a saliência fônica foi uma das variáveis mais determinantes na aplicação da concordância verbal. Em todas as rodadas de análises, esta variável foi selecionada, mostrando que as formas verbais mais salientes têm mais probabilidade de fazerem a concordância que as menos salientes; o tempo verbal foi determinante na aplicação da concordância, quando rodado isoladamente, pois quando foi cruzado com a saliência, foi neutralizado por esta que passou a ter o controle da concordância. Na verdade, o que existe são tempos verbais cuja oposição terceira pessoa do singular/terceira pessoa do plural são naturalmente mais salientes que outros. Logo o tempo verbal só favorece mais a aplicação da concordância nas formas em que é mais saliente.

Nesta pesquisa, chegamos a duas conclusões: 1: o português brasileiro apresenta uma *norma culta* (NURC) e uma *norma semi-culta* (PEPP) que passa por um processo de variação estável, ou um ligeiro declínio de concordância; 2: existe no PB uma *norma popular* com tendência clara à implementação da concordância verbal tanto na variedade rural quanto na afro-brasileira, confirmando a polarização do PB.

8. Considerações finais

O estudo da concordância verbal no português popular brasileiro evidencia um quadro social em que a população de maior poder aquisitivo goza de direitos da cidadania e, por esse motivo, possui um elevado grau de escolaridade. A população menos privilegiada, situada na base da pirâmide social, demonstra um quadro muito amplo de variação, se opondo à língua dos mais cultos. São os efeitos da polarização da realidade linguística brasileira, determinando o surgimento de duas normas linguísticas no português brasileiro. Os resultados mais evidentes desse quadro social e, por consequência, linguístico, se mostram claramente na regra de concordância verbal que se caracteriza, hoje, como um marcador social, ao determinar prestígio para quem a usa, estimulando os falantes de segmentos populares que procuram prestígio social a usarem essas regras.

A realização de um estudo em tempo real de curta duração, para aferir se a tendência de mudança em curso, verificada no presente trabalho, é real ou aparente, refletindo apenas uma gradação geracional, coloca-se como objetivo seguinte desta pesquisa.

9. Referências

- Coelho, F. Adolfo. 1967. Os dialetos românicos ou neo-latinos na África, Ásia e América. In: *Estudos linguísticos crioulos*. Reedição de artigos publicados no Boletim da Sociedade de geografia de Lisboa. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
- Cunha, Celso Ferreira da. 1971. *Gramática da Língua portuguesa*. Rio de Janeiro: FENAME/MEC.
- Elia, Sílvio. 1979. *A unidade linguística no Brasil: condicionantes geoeconômicos*. Rio de Janeiro: Padrão – Livraria Editora Ltda.
- Guy, Gregory R. 1981. *Linguistic variation in Brazilian Portuguese: aspects of the phonology, syntax, and language history*. Philadelphia: University of Pennsylvania, Dissertation on Linguistics. Mimeo.
- Gonçalves, Vânia de Fátima. 2007. *A ausência de concordância verbal no Vale do Rio Doce – MG/BH*. Faculdade de Letras, Minas Gerais.

- Graciosa, Diva. 1991. *Concordância verbal na fala culta carioca*. Dissertação (Mestrado em Linguística), UFRJ, Rio de Janeiro.
- Labov, William. 2008. *Padrões Sociolinguísticos* (tradução: Marcos Bagno, Maria Marta Scherre e Caroline R. Cardoso). Parábola Editorial: São Paulo.
- Lemle, M. & Naro, A. J. 1977. *Competências básicas do Português*. Relatório final de pesquisa apresentado às instituições patrocinadoras MOBREAL e Fundação FORD. Rio de Janeiro.
- Lucchesi, Dante. 2003. *O conceito de transmissão linguística irregular e o processo de formação do português do Brasil*. In: Roncarati, Cláudia & Abraçado, Jussara. (orgs). *Português brasileiro – contato linguístico, heterogeneidade e história*. Rio de Janeiro: 7 Letras.
- Monguilhott, Isabel de Oliveira e Silva. 2001. *Variação na concordância verbal de terceira pessoa em Florianópolis*. Mestrado em Linguística – Faculdade de Letras, Universidade de Santa Catarina, Florianópolis.
- Mota, Erimita C. M. 1979. *Escolarização e variação linguística*. Instituto de Estudos Linguísticos, UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. Dissertação de Mestrado. Mimeo, 124p.
- Naro, Anthony & Scherre, Marta Maria Pereira. 1993. Sobre as origens do português popular do Brasil. *DELTA* 9 (especial): 437-454.
- Nicolau, Eunice Maria das Dores. 1984. *A ausência de concordância em Português: uma abordagem sociolinguística*. Dissertação de Mestrado em Linguística – Faculdade de Letras, UFMG, Belo Horizonte.
- Nina, Terezinha de Jesus Carvalho. 1980. *Concordância Nominal/verbal do analfabeto na Microrregião de Bragançinha*. Dissertação (Mestrado em Linguística), PUC-RS, Porto Alegre.
- Rodrigues, Ângela Maria de Souza. 1987. *A concordância verbal no português popular em São Paulo*. São Paulo, S. P. Tese de Doutorado.
- Silva-Corvalán, Carmen. 2001. *Sociolinguística y pragmática del español*. Georgetown University Press/Washington, D.C.
- Silva Neto, Serafim. 1988. *História da Língua Portuguesa*. 5ª Ed. Presença: Rio de Janeiro.
- Sodré, Nelson Werneck. 1960. *O que se deve ler para conhecer o Brasil*, p.257-261. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Série III – vol. 3.

Recebido em: 25/03/2010

Aceito em: 12/08/2010

LINGUAS AFRICANAS E A ESTRUTURA V+NEG NO PORTUGUÊS DO BRASIL E D'ANGOLA

Hely Dutra Cabral da Fonseca
Universidade Estadual de Feira de Santana
cabral@uefs.br

Abstract: Linguistic research in Brazil shows that the variety of Portuguese spoken in the state of Bahia has a type of final negation that is absent in European Portuguese. Using historical facts and comparing Brazilian Portuguese data with data from the Portuguese of Angola, in this study we attempt to prove the hypotheses that African languages have contributed to the great similarities between these two variants.

Keywords: Brazilian Portuguese, Angolan Portuguese, African languages.

Introdução

No presente artigo, discutiremos a estrutura da negação, em especial a estrutura V+Neg, que não se apresenta no PE. Partindo dessa observação, levantamos a seguinte hipótese: se esse tipo de negação resulta de influências de línguas africanas, o português falado em Angola, que se desenvolveu no convívio com as línguas africanas, terá grande chance de apresentar esse tipo de negação em sua estrutura sintática.

As fontes utilizadas para pesquisa do PE foram:

- (1) Português Fundamental, Volume II, tomo primeiro I, Inquérito de frequência. E conversas com portugueses em congressos no Brasil e em Portugal.
- (2) Estruturas Trecentistas (1989) e Português Arcaico (2006) de Rosa Virgínia Matos e Silva.

As fontes utilizadas para pesquisa do PB foram:

- (3) As mesmas em (2) acima, tendo havido observação e registros de conversas com brasileiros nas ruas de Salvador, na TV baiana, e em rádios da Bahia.
- (4) Uma amostra da fala de Feira de Santana, com 228 páginas (mimeo), coletada durante o Curso de Mestrado Interinstitucional UEFS/UNICAMP, na disciplina sob responsabilidade da Dra. Maria Luiza Braga.

As fontes utilizadas para pesquisa do PAN foram:

- (5) Entrevistas coletadas em Angola, com 100 páginas transcritas, e gentilmente cedidas para esse estudo pela Profa. Dra. Eliana Pitombo (UEFS), a quem agradeço.

Um dos estudos que mostram que o PB tem uma gramática diferente do PE é o de Galves (2001), que analisa várias dessas diferenças, entre elas a sintaxe pronominal, o objeto nulo, o movimento de V, níveis de representação e a estrutura de IP, clíticos e concordância. A autora demonstra que PE e PB já são duas línguas diferentes, comentando na contra-capá do referido livro *“Os brasileiros não falam errado, simplesmente falam uma outra língua”*. No entanto, apesar desses avanços na direção do reconhecimento do fato de que temos duas línguas, cada uma com particularidades específicas, parece existir um querer que as duas fossem uma só.

Do latim ao português

Lembremos que a língua portuguesa vem do latim vulgar falado pelo povo, foi fruto da simbiose dos falares de povos que habitavam a península ibérica com a fala dos romanos, os conquistadores. Há outras influências como sabemos, no entanto, a aceitação dessa transformação é geral quanto ao processo do latim ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano, mas o mesmo não acontecendo quando se trata da transformação do PE em PB, parece haver uma certa resistência.

Do português europeu (PE) ao português brasileiro (PB)

Os portugueses descobrem o Brasil em 1500 e encontram aqui os povos indígenas que falavam, em grande parte, línguas Tupi Guarani. Iniciaram a colonização e temos notícia de que aqui existiu uma língua chamada Língua Geral ou Nheengatu, de base Tupi-Guarani, utilizada como língua franca em

todo o Brasil¹. No século XVI tem início a escravatura com o transplante de povos africanos e suas línguas para o Brasil.

A transformação do PE em PB envolveu muitas fases. Primeiramente falou-se em Português do Brasil, em Língua Brasileira, e só recentemente chegou-se a um consenso com a denominação Português Brasileiro.

No encontro da Abralín em Fortaleza em 2001, a estrutura da sentença ‘*Tem ninguém no chat*’² foi considerada como uma inovação do Português do Brasil na observação Peres (2001)³. A inexistência desse tipo de estrutura no PE mostra, pelo menos, que duas possibilidades existem: ou as duas línguas trilham caminhos diferentes ou algo incomum aconteceu com o PB em sua evolução.

Embora só agora, no século XXI, encontremos oportunidade para falar da influência das línguas africanas sobre o PB, desde há muito há registros de diferenças entre o PE e o PB, cuja origem não se sabia explicar. Podemos exemplificar com a passagem a seguir que faz parte da obra de Machado de Assis no romance ‘Quincas Borba’, escrito em 1891: ‘*Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça...; ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada; só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas*’⁴.

A análise apresentada por Matoso Câmara (1979) sobre a passagem acima é a seguinte:

“No problema estilístico particular, com que se defrontava Machado de Assis, em Quincas Borba, impunha-se a necessidade de trazer para o primeiro plano o elemento lexical nada. Só assim se poderia visualizar, mercê de um recurso estilístico, o gesto de mãos vazias do demente Rubião. Em vez de um verbo negativo, passar-se-ia então a ter um verbo afirmativo, mas referindo-se a um objeto zero. Para isso, o escritor fez abstração da função gramatical de nada, e, considerando-o exclusivamente o antônimo de tudo, usou-o numa frase que tinha de ser formalmente afirmativa. Conseguiu-o pela posposição de nada ao

¹ Cf. Dias, L. F. (1996), ‘Os sentidos do idioma nacional’, Ed. Pontes.

² Publicada no trabalho de Fonseca (2003).

³ Comentário do semanticista português, feito em comunicação coordenada durante o Colóquio ‘Português europeu – português brasileiro: unidade e diversidade na passagem do milênio, no II Congresso Internacional da Abralín (2001).

⁴ Joaquim Matoso Câmara Jr., ‘A coroa de Rubião’. In: Ensaio machadiano, 1979, p.53-61.